

**Ancient Chinese Architectural Modulus : Puxian Pavilion, Shanhua
Temple, Datong(善化寺普贤阁)**

徐小剛

author list: Xiaogang Xu

Email: x6200088@163.com

ORCID : 0009-0005-1825-8047

DOI: **10.5281/zenodo.16777517**

Abstract: The construction ruler used for Puxian Pavilion is 296.5 mm long, using the long and short ruler system that has been in use since the Tang Dynasty, where 1 chi is equal to 10 cun, which is equal to 12 small cun. Architectural modules were used. One chi was the basic module. Four small cun and 0.4 small cun were the sub-modules. There are three core dimensions in the structural relationship of this pavilion: 215 cun, 350 cun, and 565 cun. These three numbers represent the golden ratio.

Keywords: Puxian Pavilion; Shanhua Temple; Construction Chi; Proportions.

中国古代建筑模数-大同善化寺普贤阁

徐小刚

摘要:普贤阁营造尺为 296.5 毫米,使用了唐以来的大小尺制度,1 尺为 10 寸,合 12 小寸。使用了建筑模数。1 尺为基本模数。4 小寸和 0.4 小寸为分模数。此楼结构关系中有三个核心尺寸,215 寸、350 寸和 565 寸,此三个数为黄金分割比。215 寸的有下屋柱底至下屋天花板上皮、平坐勾阑寻杖上皮至脊榑。350 寸有下屋天花板上皮至脊榑上皮、下屋地平至平坐勾阑寻杖上皮、下屋柱底面阔和进深。565 寸是大木作通高。

关键词善化寺;普贤阁;营造尺;比例。

一、概况及现有研究

善化寺在大同老城内,是著名的辽金寺院。寺内大雄宝殿前有两坐楼阁东西对立,东为文殊阁,民国失火烧毁,近年又复建,西侧为普贤阁。

普贤阁建于高约 1.22 米的台基上,前有月台相连。外观是两层楼阁,可分为下屋柱网、下屋铺作、平坐柱、平坐铺作、上屋柱网、上屋铺作及歇山上架共七个结构层。平面正方形,面阔三间,下屋和平坐进深是两间,上屋进深转化为三间。

上世纪 30 年代营造学社实地考察后,刊行了《大同古建筑调查报告》[1]。文中详细介绍了大同几坐古建筑,刊布了大量的测绘图纸和数据,普贤阁被认为是辽构,并对宋、辽、金建筑进行了对比,开启了此楼的研究先河。本文大量数据引用于此,以下简称文献 1。1981 年陈明达先生的《营造法式大木作制度研究》一书出版[2],书中对大木作进行了对比梳理,也公布了此楼的尺度数据,本文也有数据引用于此,以下简称文献 2。文献 1 和文献 2 数据相近,都是来自早年营造学社的勘察。陈明达先生早年也是营造学社成员,能接触到勘察的原始资料,发表文献 2 时已是 1981 年,距文献 1 发表已近 50 年,有条件将最初勘察资料进行分析梳理,所以文献 2 是对文献 1 数据的重要补充。柴泽俊先生在其专著中对此楼也有论述,根据 1954 年落架修缮时,在梁头发现有“贞元二年(公元 1154 年)一行造”的题记,确定了此楼重建的确切年代[3]。2009 年出版的《中国古代建筑史》第三卷对此楼进行了介绍,根据金代碑记对照现存建筑也认定普贤阁是金代遗构[4]。

二、平面及营造尺

宋、金、元时期已大量使用系列模数协调,如晋城二仙庙[5]、华严寺大雄宝殿[6]、大阳汤帝庙[7]。1 尺为基本模数,1 尺为 10 寸合 12 小寸,用于主要框架和外形。4 小寸和 0.4 小寸为分模数。0.4 小寸用于材、斗、拱等(以下出现份时,如无特别说明,均是 0.4 小寸的份,而非营造法式中的份)。金代遗构大同华严寺大雄宝殿西溪二仙庙梳妆楼营造尺约为 296.54 毫米[6][8],此楼营造年代与之相近,应使用相同的营造尺和模数协调。以下将逐步验

证。

平面尺寸是建筑的主要参数，应符合整数尺寸。以营造尺 296.5 毫米约束，开列如表 1。此楼主要有三个平面尺寸，下屋平面是一个边长 350 寸的正方形，平坐正方形边长则缩小为 340 寸，上屋进一步缩小为 330 寸，但这三个数据并不明确是柱底还是柱脚。从下屋到上屋尺寸变化有柱侧脚形成，也有上层柱相对下层柱缩进形成，柱头和柱底共有六个交接平面，需搞清六个平面数据。

文献 1 中有五副平面图，标注尺寸的有阶基平面和上层楼板平面，此两图均是俯视图，文献 1 的图文数据是一致的。文献 2 中有上屋、下屋、平坐数据，还有三道四椽数据。文献 1 与文献 2 数据略有差异，其中有四道梁椽的数据是实体数据，受变形歪闪的影响小，依据逻辑关系参照原始数据各层平面拟合如表 2。

下屋柱底。根据原始数据，拟合阔深均为 35 尺，合 420 小寸，明间 210 小寸，进深一间也是 210 小寸。如图 1。

下屋柱头。阔深均是 34.5 尺，合 414 小寸。明间 208 小寸，进深两间各 207 小寸。如图 2。

平坐柱底。如图 3、9，平坐柱底较下屋栌斗中收进 3 小寸，则平坐柱底阔深均是 34 尺，合 408 小寸。明间 208 小寸。进深两间各 204 小寸。

平坐柱头。如图 4，平坐柱侧脚 3 小寸，平坐柱头阔深较柱底收进了 3 小寸，阔深均 33.5 尺，合 402 寸。明间还是 208 小寸。进深两间各 201 小寸。但在普拍枋上皮安置了栌斗及补间铺作，为上屋山柱提供了落脚点。

上屋柱底。如图 4，阔深同平坐柱头，但进深转换为三间，进深心间为 212 小寸。

上屋柱头。阔深均是 33 尺，面阔明间 208 小寸，进深心间是 212 小寸。如图 5。

划道划分。上屋通进深以柱头计为 33 尺，但进深间与架道的划分需要进一步讨论。如表 1 中，上屋进深三间数据与架道划分数据存在疑惑。檐步平长(柱内)为 2280 毫米，柱头进深次间从 2310 毫米到 2400 毫米，取均值为 2355 毫米，开间与架道相差 75 毫米。两个脊步平长合计 5220 毫米，上屋平梁长 5220 毫米与脊步两架道对应，进深心间 5100 毫米，相差 120 毫米。山柱与平搏不对缝？宋金时期这种情况也有许多，如平顺回龙寺^[9]、平顺龙门寺大雄宝殿^[10]，这都是在柱网平面以上重新划分了架道。文献 1 所附图纸，丁椽、上屋山柱、平搏三者共缝，没有平梁出跳，也没有重新划分架道。那么上屋面阔三间与进深三间的划分采用了不同的规则。

面阔明间从上屋柱头至下屋柱头均是 208 小寸，无变化的明间广能确保上下柱对缝，受力节点上下对应落在四椽上。从结构关系出发，面阔明间 208 小寸合情合理。进深方向，下屋和平坐进深均是两间，上屋柱插入平坐铺作，这为改三间提供了落脚点。面阔与进深次间不对称非常麻烦，直接的问题是大角梁 45 度角摆放，梁尾不在平搏交点。此殿结构特殊，上屋丁椽上另立系头椽，新立了山架，正身和山面檐步平长相差较大，45 度角摆放的大角梁确实不与平搏交点发生关系。虽然正侧间广不对称，但从结构上也可合理排布。这种不对称结构应当是符合某种尺度规则或比例。檐步平长(柱内)与脊步平长的比例约为 7 比 8，以整数度量为主，参照比例，划檐步(柱内)平长为 92 小寸，脊步平长 106 小寸。如图 9。

三、材

用材数据开列如表 3，皆以营造尺约束约束为小寸，折算为份。

1、**拱枋材**。材的原始数据给出了取值范围，以均值为主要参考，拟合为：材宽 6.4 小寸，单材高 9.4 小寸，契 4.4 小寸，足材 13.6 小寸。但还有一些疑惑。如表 5 中有一只散斗数据，平欹接近 4 小寸。普贤阁材断面比例与法式材比较如表 4，最显著的差异在于契与足材比例。如果契大，直接的理解是增强了单材与单材的连接装配，强化结构交点，也可节省

用材。若梁拟合为 4 小寸，梁与足材比例为 0.294 比 1，与法式比例接近。从表 3 中的原始数据出发，梁仍拟合为 4.4 小寸。

2、**阑额材**。宽 10 小寸。高 16 小寸。都符合 0.4 小寸整数倍和整数小寸。

3、**普拍枋**。高 6.4 小寸，与枋材宽相同。

4、**四椽椳**。三条四椽椳均插入铺作中充当了两材一梁，实测数据有最大和最小值，差异不大，均以 22.8 小寸拟合，此数据恰好 19 寸。椳宽也有最大和最小值，从整数性出发拟合为 14 寸，合 16.8 小寸。

5、**平梁**。宽 1 尺，高约 17.6 小寸。平梁也在材梁层中，约为一个足材加一层替木。

6、**下屋柱径**。拟合为 18 寸，合 21.6 小寸。约为两材一梁。

7、**其他**。榑径拟合 1 尺。椳径拟合为 5.2 小寸。

四、铺作

1、斗。

文献 1 中有三只斗的数据。上檐栌斗是按法式规则，以单材 15 份折算的法式“份数”。以单材 225 毫米 15 份折回毫米，再以营造尺约束此斗如表 5。还有一只栌斗和一只小斗在文献 1 图中用毫米标注，也以营造尺约束如表 5。此栌斗与上屋栌斗有区别，应是下屋或平坐栌斗，同理小斗也不是上屋用斗。三只斗皆以份值和小寸约束如表 5。上檐栌斗小于其他栌斗。小斗平歇接近 4 小寸，参照表 4 中材梁数据拟合平歇为 4.4 小寸。

2、铺作跳长与净高

文献 2 中给出三层铺作各跳长数据，拟合如表 6，如图 3、6、7。上下屋铺作内外跳均是 32 小寸，是 80 个 0.4 小寸。平坐铺作外跳 34 小寸，是 85 个 0.4 小寸。一跳长分别是 16 寸、16 寸和 18.4 小寸。

文献 2 中也有三层铺作净高，均是从栌斗底至撩檐榑上皮，将各层材梁列于表 6，如图 3、6、7。以普拍枋底至撩檐榑上皮计，上屋铺作高 72 小寸，合 60 寸。平坐铺作从普拍枋底至地板上皮为 52 小寸。下屋铺作高 1410 毫米，约为 56.8 小寸，合 47.33 寸，都不是整数。

下屋铺作从结构看，外跳头上没有令栱，使用了单斗只替，替木也不是上屋的通替木，应当加强，所以可拟合替木高为 6 小寸。那么下屋铺作高为 60 小寸，合 50 寸。尽管与原始数 1410 毫米有出入，或许也不符合现状，但符合整数 5 尺。此拟合**仅做为猜测列出**。

3、栱长与栱心长

外檐铺作都是五铺作，但各檐形式不同。文献 1 只刊布了栱长数据，但没有明确是那个位置。比较表 6 和表 7，表 7 中铺作一跳和二跳长与表 6 中上屋铺作相同，外拽慢栱只存在于上屋，所以表 7 中栱长是上屋的。

如表 7 如图 7，泥道栱长拟合为 111 份，根据斗与栱的装配关系，栱心长拟合为 92 份，与上屋一层华栱心长相同。

瓜子栱和令栱等长，拟合为 89 份，心长拟合为 70 份。

外拽瓜子慢栱拟合为 167 份，合 66.8 小寸。心长拟合为 148 份，接近 60 小寸。上屋次间广只有 92 小寸，安排三只栱时须交项连隐。此栱主要应用于山面心间的补间铺作。

4、栱长的规则

比较上屋铺作几项关键数，外跳 80 份、泥道栱心长 92 份、瓜子栱和令栱心长 70 份。似乎存在一套栱心长的“成例”或者匠作规则，但这套规则面对不同间广时应调整。先来看各

层铺作形制和间广，如图 3、6、7、8、9。

下屋外跳计心，一跳头却是翼形栱，各朵之间在一跳头不贯通。二跳头没有令栱，单斗只替承撩檐枋。

平坐外一跳计心，各朵之间在一跳头有外拽瓜子栱，栱上用串枋贯通。二跳头置斗承枋。

上屋铺作较为复杂。柱头铺作、补间铺作和转角铺作在一跳头的瓜子栱连栱交隐，多道扶壁柱头枋、内外罗汉枋将三朵铺作连接成一体。

各层补间铺作有出斜栱，也有不用斜栱的。

如表 2 中，三层结构中最小间广 92 小寸，最大间广 212 小寸。

宏观看，此楼从下至上收分，各层垒叠，结构和外形尺寸是主要的。在此楼结构体系中栱长或有匠作规则和“成例”的影子，但本质还是模数协调。栱用份数度量，每份为 0.4 小寸。当份数与结构需求冲突时，要优先保证结构。所以栱长不可固定，栱长需随位置按结构需求确定长度，综合应用连栱、隐刻、斜栱等不同的样式，适应不同的间广和结构需求。

五、高度各段

高度各段开列如表 8。

1、结构的上下两段

下屋平柱高 170 寸，阁大木作通高为 56.5 尺，合 678 小寸。符合整数，是人为控制的结果。比较上下屋交界与大木作通高，存在比例关系。如图 8、9。

地平至下屋撩檐枋上皮拟合为 261.2 小寸，与通高 678 小寸比例接近黄金分割。

下屋地平至下屋四椽栱背为 212.5 寸合 255 小寸，255 与 678 也接近黄金分割。

下屋有一层平棋天花板，天花板在下屋四椽栱上，估算地平至天花板上皮为 258 小寸。以天花板上皮为界，大木作可分为两部分，上半部分 350 寸，下半部分 258 小寸，合 215 寸，通高 565 寸。上下两部分的比例接近黄金分割比，350 寸也是下屋柱底的阔深。

比较三个节点。下屋天花板上皮不是受力节点，也不是结构交点。下屋四椽栱与平坐柱的交接节点，即是受力节点，也是结构交点。下屋撩檐枋代表和展示了建筑形象，给人以直观的下屋印象。

比较 255 小寸、258 小寸、261.2 小寸三个数，分别合 212.5 寸、215 寸、217.667 寸。215 寸是建筑主要参数，因为 215 寸、350 寸、565 寸形成一个整数数列，符合黄金分割，各构件尺寸和建筑各部分以此展开，设计者是主观意图得以贯彻。

整数尺寸、比例、结构对于建筑各有侧重和优先级。天花板、四椽栱和撩檐枋恰好是整数、结构和比例相互妥协的结果。

2、勾阑

平坐上设勾阑，具体尺寸不明。法式中有勾阑规格，“造楼阁殿亭钩阑之制有二：一曰重台钩阑，高四尺至四尺五寸；二曰单钩阑，高三尺至三尺六寸。若转角则用望柱。或不用望柱，即以寻杖绞角。……其名件广厚，皆取钩阑每尺之高，谓自寻杖上至地楸下。积而为法。重台钩阑 望柱：长视高，每高一尺，则加二寸，……单钩阑望柱：方二寸，长及加同上法。”。法式功限规定：“单钩阑，长一丈为率，高三尺五寸。”^[11] 这说明单勾阑中三尺五寸是最常用的高度。

现代《民用建筑设计通则》栏杆规定如下：“临空高度在 24m 以下时，栏杆高度不应低于 1.05m，临空高度在 24m 及 24m 以上(包括中高层住宅)时，栏杆高度不应低于 1.10m”^[12]。35 寸按 296.5 毫米营造尺折算为 1037.89 毫米，与现代标准相似。我国成年男性平均身高为 1671 毫米米^[13]，此数的黄金分割数为 1032.6 毫米，按此阁营造尺折算约为 35 寸。就人体比例而言，寻杖高度 35 寸最为合理。

此楼阔深仅三间，适用单勾阑，参照法式复原拟合如图 8、9，寻杖高为 35 寸合 42 小寸，望柱高 42 寸，合 50.4 小寸。下屋地平至寻杖上皮为 350 寸，合 420 小寸。

如表 8，如图 9。此楼结构关系中有三个核心尺寸，215 寸、350 寸和 565 寸，此数列为黄金分割。215 寸的有下屋柱底至下屋天花板上皮、平坐勾阑寻杖上皮至脊榑。350 寸有下屋天花板上皮至脊榑上皮、下屋地平至平坐勾阑寻杖上皮、下屋柱底面阔和进深。

六、椽飞和正脊和其他

1、椽飞

上下屋檐飞数据开列如表 9。自柱头枋心计，上下屋飞子头平出都是 100.8 小寸，合 84 寸。上屋前后飞子头距为 597.6 小寸，合 498 寸，约为 5 丈，上屋身 330 寸与之比例约为 2 比 3。下屋前后飞子头距为 513 寸，合 615.6 小寸，下屋进深 345 寸与之比例大约也是 2 比 3。当然飞子头之外尚有勾头滴水，外形尺寸会更大些，暂不做进一步探究。

2、套兽头距

此楼平面是正方形，代表建筑四至的其实是四个翼角，既前后左右四个套兽头距。通常翼角会升起和冲出，没有相关数据情况下，只能估算。结合整体尺寸拟合下屋套兽头正侧向冲出 16 寸。如图 2、5、8、9，下屋套兽头距为 654 小寸，合 545 寸，此楼实际占地南北宽为 545 寸。

上屋套兽头正侧向冲出 16 寸。如图 8、9，上屋套兽头距为 530 寸，合 636 小寸。

3、正脊

上屋正脊长也没有详细数据，察看文献 1 图纸，上屋正脊榑梢外有搏风板，还有出际瓦，出际瓦头在两山柱头枋内。正脊以两山出际瓦头计，大致估算为 315 寸，合 378 小寸。正脊与上屋套兽头距 530 寸的比例约为 3 比 5。

4、举折

文献 1 中有各架道平长和总举数据，檐步下折 20 厘米。此 20 厘米是按梁思成先生注解法式进行的计算，依此还原上屋檐步净举为 1383.6 毫米，脊步净举 1546.4 毫米。相关数据如表 9，如图 10，截取总举 120 小寸的 8 分之 7，连至撩檐榑上皮，可得平榑净举高 56.6 小寸。

5、阶基和月台

梁刘两位先生当年勘察时，阶基月台已损坏严重，文献 1 中记录如下：“殿建于砖砌阶基之，其平面作正方形。阶基前之月台较阶基只低一步，其砖砌部分已完全毁坏，只余土堆尚可辨其原形。月台之前本有砖砌踏道，今已毁坏无遗。”梁刘两先生据此绘制了图纸，相关数据如表 9。

大致拟合，阁基台明阔深均是 4 丈，月台阔同台明，月台深 2 丈 5 寸，从月台前皮至下屋后套兽头为 6 丈 7 尺，踏跺长估算为 7 尺，则东西占地长为 7 丈 4 尺。殿基高拟合为 48 小寸，恰为 4 尺。如图 1、8。以结构关系考虑，殿基阔深四丈，下屋柱根平面阔深 3.5 丈，墙体和柱根会占据一些空间，殿基与墙体会混为一体。檐下的台明没有活动空间，特别是殿基不够牢固，应当不是最初设计本意，具体情况有待进一步探究。

6、鸱吻与通高

梁刘两先生当年也勘察了屋脊，正脊正中有砖雕牌楼，南吻尚在，北吻已失。当时勘察并不能确定瓦作鸱吻年代，大概率瓦作和鸱吻并非原物，后世有更换。

法式中两檐楼阁鸱吻高规定为 5 至 5.5 尺，此阁是两檐，鸱吻拟合为 5.5 尺。正脊牌楼顶应高于鸱吻，大致估算净高为 7 尺，从脊搏上皮至鸱吻下皮估算为 2.5 尺。则从脊搏上皮至牌楼顶为 9.5 尺。楼阁通高以阶基下皮至牌楼顶计为 70 尺。

关于楼阁通高，还有一种猜测，如表 9，图 8、9，下屋铺作净高假设为 5 尺，则从台明下皮至下屋撩檐搏为 260 寸。依黄金比例推算下屋撩檐搏上皮至鸱吻上皮为 420 寸，则楼阁通高为 680 寸。此时正脊不设牌楼，相应的脊搏上皮至鸱吻净上皮拟合为 75 寸。下屋套兽头距拟合为 530 寸，与 680 寸的比例约为 7 比 9，也算是简明比例关系。

七、结论与猜测

1、营造尺。善化寺普贤阁营造尺为 296.5 毫米，使用了唐以来的大小尺制度，1 尺为 10 寸，合 12 小寸，

2、模数。使用了系列模数协调。1 尺为基本模数，是外形尺寸的主要度量方式。4 小寸和 0.4 小寸为分模数。4 小寸用于上屋架道平长、开间划分、铺作外跳等。0.4 小寸也可理解为份，用于材、斗、棋等构件。

3、此楼结构关系中有三个核心尺寸，215 寸、350 寸和 565 寸，此三个数为黄金分割比。215 寸的有下屋柱底至下屋天花板上皮、平坐勾阑寻杖上皮至脊搏。350 寸有下屋天花板上皮至脊搏上皮、下屋地平至平坐勾阑寻杖上皮、下屋柱底面阔和进深。565 寸是大木作通高。

4、折屋采用比例分配算法。如表 9，如图 10 截取总举 120 小寸的 8 分之 7，连至撩檐搏上皮，平搏缝可得举高 56.6 小寸。

5、猜测：椽、飞、翼角、鸱吻等构件后世更换概率很大，从比例和整数尺寸两个角度估算复原，仅作参考。

表1 善化寺普贤阁各层平面原始数据

营造尺：296.5毫米								
		原始数			近似数			
		毫米	寸	小寸	寸	小寸	4小寸倍数	0.4小寸倍数
阶基平面	通面阔	10400	350.759	420.911	350	420	105	1050
	南次间	2600	87.690	105.228	87.5	105	26.25	262.5
	明间	5170	174.368	209.241	171.667	206	51.5	515
	北次间	2700	91.062	109.275	87.5	105	26.25	262.5
	通进深	10400	350.759	420.911	350	420	105	1050
	东间	5200	175.379	210.455	175	210	52.5	525
上层楼板平面	西间	5200	175.379	210.455	175	210	52.5	525
	通面阔	9800	330.523	396.627	330	396	99	990
	南次间	2350	79.258	95.110	80	96	24	240
	明间	5120	172.681	207.218	171.667	206	51.5	515
	北次间	2330	78.583	94.300	80	96	24	240
	通进深	9810	330.860	397.032	330	396	99	990
上屋架道	西次间	2400	80.944	97.133	80	96	24	240
	心间	5100	172.007	206.408	170	204	51	510
	东次间	2310	77.909	93.491	80	96	24	240
	通进深	9780	329.848	395.818	330	396	99	990
	脊步平长	2610	88.027	105.632	88.33333333	106	26.5	265
	檐步平长(柱内)	2280	76.897	92.277	77	92.4	23.1	231
下层	铺作外跳	790	26.644	31.973	26.667	32	8	80
	前后撩檐搏距	11360	383.137	459.764	383.333	460	115	1150
	通面阔	10470	353.120	423.744	355	426	106.5	1065
	明间	5170	174.368	209.241	175	210	52.5	525
	次间	2650	89.376	107.251	90	108	27	270
	通进深	10400	350.759	420.911	350	420	105	1050
平坐	进深一间	5200	175.379	210.455	175	210	52.5	525
	通面阔	10100	340.641	408.769	340	408	102	1020
	明间	5120	172.681	207.218	173.333	208	52	520
	次间	2490	83.980	100.776	83.333	100	25	250
上屋	通进深	10100	340.641	408.769	340	408	102	1020
	进深一间	5050	170.320	204.384	170	204	51	510
	通面阔	9800	330.523	396.627	330	396	99	990
	明间	5120	172.681	207.218	173.333	208	52	520
	次间	2340	78.921	94.705	78.333	94	23.5	235
	通进深	9800	330.523	396.627	330	396	99	990
上屋架道	进深心间	5100	172.007	206.408	173.333	208	52	520
	进深次间	2350	79.258	95.110	78.333	94	23.5	235
	通进深	9780	329.848	395.818	330	396	99	990
	脊步平长	2610	88.027	105.632	88.333	106	26.5	265
	檐步平长(柱内)	2280	76.897	92.277	76.667	92	23	230
	铺作外跳	790	26.644	31.973	26.667	32	8	80
梁椽长	檐步平长	3070	103.541	124.250	103.333	124	31	310
	前后撩檐搏距	11360	383.137	459.764	383.333	460	115	1150
	下屋四椽椽	10250	345.700	414.840	345	414	103.5	1035
	平坐四椽椽	9950	335.582	402.698	335	402	100.5	1005
上屋平梁	上屋四椽椽	9780	329.848	395.818	330	396	99	990
	上屋平梁	5220	176.054	211.265	176	211.2	52.8	528

文献1图
版、
P103文献2、
P167-
169文献2
P164

表2 善化寺普贤阁各层平面拟合

营造尺：296.5毫米					
		小寸	寸	4小寸倍数	0.4小寸倍数
下屋柱底	通面阔	420	350	105	1050
	面阔明间	210	175	52.5	525
	面阔次间	105	87.5	26.25	262.5
	通进深	420	350	105	1050
	进深一间	210	175	52.5	525
下屋柱头	通面阔	414	345	103.5	1035
	面阔明间	208	173.333	52	520
	面阔次间	103	85.833	25.75	257.5
	通进深	414	345	103.5	1035
	进深一间	207	172.5	51.75	517.5
平坐柱底	通面阔	408	340	102	1020
	面阔明间	208	173.333	52	520
	面阔次间	100	83.333	25	250
	通进深	408	340	102	1020
	进深一间	204	170	51	510
平坐柱头	通面阔	402	335	100.5	1005
	面阔明间	208	173.333	52	520
	面阔次间	97	80.833	24.25	242.5
	通进深	402	335	100.5	1005
	进深一间	201	167.5	50.25	502.5
上屋柱底(与平坐柱头相近)	通面阔	402	335	100.5	1005
	面阔明间	208	173.333	52	520
	面阔次间	97	80.833	24.25	242.5
	通进深	402	335	100.5	1005
	进深心间	212	176.667	53	530
	进深次间	95	79.167	23.75	237.5
上屋柱头	通面阔	396	330	99	990
	面阔明间	208	173.333	52	520
	面阔次间	94	78.333	23.5	235
	通进深	396	330	99	990
	进深心间	212	176.667	53	530
	进深次间	92	76.667	23	230
上屋架道	柱心通进深	396	330	99	990
	脊步平长	106	88.333	26.5	265
	檐步平长(柱内)	92	76.667	23	230
	铺作外跳	32	26.667	8	80
	檐步平长	124	103.333	31	310
	前后撩檐搏距	460	383.333	115	1150

表3 善化寺普贤阁用材数据

营造尺：296.5毫米										
		原始数			拟合值					备注
		毫米	寸	小寸	小寸	寸	4小寸倍数	0.4小寸倍数	相似率	
单材高	单材小值	220	7.420	8.904	9	7.5	2.25	22.5	101.08%	文献1
	单材大值	230	7.757	9.309	9.3	7.75	2.325	23.25	99.91%	
	单材均值	225	7.589	9.106	9.2	7.667	2.3	23	101.03%	
材宽	材宽小值	150	5.059	6.071	6	5	1.5	15	98.83%	
	材宽大值	160	5.396	6.476	6.4	5.333	1.6	16	98.83%	
	材宽均值	155	5.228	6.273	6.4	5.333	1.6	16	102.02%	
槲	槲小值	100	3.373	4.047	4	3.333	1	10	98.83%	
	槲大值	120	4.047	4.857	4.8	4	1.2	12	98.83%	
	槲均值	110	3.710	4.452	4.4	3.667	1.1	11	98.83%	
足材	均值	335	11.298	13.558	13.6	11.333	3.4	34	100.31%	
下屋平柱	径	530	17.875	21.450	21.6	18	5.4	54	100.70%	
阑额	阑额高	400	13.491	16.189	16	13.333	4	40	98.83%	
	阑额宽	250	8.432	10.118	10	8.333	2.5	25	98.83%	
四椽椀	材高大值	560	18.887	22.664	22.8	19	5.7	57	100.60%	
	材高小值	540	18.212	21.855	22	18.333	5.5	55	100.66%	
	材高均值	550	18.550	22.260	22.4	18.667	5.6	56	100.63%	
四椽椀	材宽大值	440	14.840	17.808	18	15	4.5	45	101.08%	
	材宽小值	420	14.165	16.998	16.8	14	4.2	42	98.83%	
	材宽均值	430	14.503	17.403	17.6	14.667	4.4	44	101.13%	
缴背	高	360	12.142	14.570	14.4	12	3.6	36	98.83%	
	宽	150	5.059	6.071	6	5	1.5	15	98.83%	
榑椽柱	榑径	300	10.118	12.142	12	10	3	30	98.83%	文献2、P164
	椽径	130	4.384	5.261	5.2	4.333	1.3	13	98.83%	
	下屋柱径	530	17.875	21.450	21.6	18	5.4	54	100.70%	
下屋四椽椀	宽	400	13.491	16.189	16	13.333	4	40	98.83%	
	高	560	18.887	22.664	22.8	19.000	5.7	57	100.60%	
平坐四椽椀	宽	420	14.165	16.998	16.8	14	4.2	42	98.83%	
	高	540	18.212	21.855	22.8	19.000	5.7	57	104.32%	
上屋四椽椀	宽	420	14.165	16.998	16.8	14	4.2	42	98.83%	
	高	540	18.212	21.855	22.8	19.000	5.7	57	104.32%	
普拍枋	高	160	5.396	6.476	6.4	5.333	1.6	16	98.83%	
平梁	高	440	14.840	17.808	17.6	14.667	4.4	44	98.83%	
	宽	290	9.781	11.737	12	10	3	30	102.24%	

表4 善化寺普贤阁用材与法式材比较

	法式用材			普贤阁棋枋材			足材比例较法式相似度
	法式份数	与材宽比例	与足材比例	0.4小寸倍数	与材宽比例	与足材比例	
材宽	10	1	0.476	16	1	0.471	98.824%
单材高	15	1.5	0.714	23	1.438	0.676	94.706%
槲	6	0.6	0.286	11	0.688	0.324	113.235%
足材	21	2.1	1	34	2.125	1	100.000%

表5 善化寺普贤阁用斗

营造尺：296.5毫米										
		原始数				拟合数				备注
		文献1“份数”	折为毫米	折为寸	折为小寸	小寸	寸	0.4小寸倍数	相似率	
上檐栌斗	栌斗长	27.3	409.5	13.809	16.571	16.4	13.667	41	98.967%	文献1、P145,
	栌斗高	19.3	289.5	9.763	11.715	11.6	9.667	29	99.017%	
	耳	6	90	3.035	3.642	3.6	3	9	98.847%	
	平	4	60	2.023	2.428	2.4	2	6	98.847%	
	歇	9.3	139.5	4.704	5.645	5.6	4.667	14	99.201%	
	平歇	13.3	199.5	6.728	8.073	8	6.667	20	99.094%	
栌斗	斗长		520	17.536	21.043	20.8	17.333	52	98.847%	文献1
	斗高		300	10.117	12.140	12	10	30	98.847%	
	斗下长		390	13.152	15.782	16	13.333	40	101.381%	
	耳		90	3.035	3.642	3.6	3	9	98.847%	
	平		90	3.035	3.642	3.6	3	9	98.847%	
	歇		120	4.047	4.856	4.8	4	12	98.847%	
	平歇		210	7.082	8.498	8.4	7	21	98.847%	
小斗	上宽		280	9.442	11.331	11.2	9.333	28	98.847%	
	下宽		200	6.744	8.093	8	6.667	20	98.847%	
	高		140	4.721	5.665	6	5	15	105.907%	
	耳		40	1.349	1.619	1.6	1.333	4	98.847%	
	平		40	1.349	1.619	1.6	1.333	4	98.847%	
	歇		60	2.023	2.428	2.8	2.333	7	115.321%	
	平歇		100	3.372	4.047	4.4	3.667	11	108.731%	

		营造尺：296.5毫米							备注
		原始数			拟合数				
		折为毫米	折为寸	折为小寸	小寸	寸	0.4小寸倍数	相似率	
下屋铺作各跳	外一跳	470	15.852	19.022	19.2	16	48	100.94%	
	外二跳	310	10.455	12.546	12.8	10.667	32	102.02%	
	总外跳	780	26.307	31.568	32	26.667	80	101.37%	
	内一跳	480	16.189	19.427	19.2	16	48	98.83%	
	内二跳	320	10.793	12.951	12.8	10.667	32	98.83%	
	总内跳	800	26.981	32.378	32	26.667	80	98.83%	
平坐各跳	外一跳	480	16.189	19.427	19.2	16	48	98.83%	
	外二跳	370	12.479	14.975	14.8	12.333	37	98.83%	
	总外跳	850	28.668	34.401	34	28.333	85	98.83%	
上屋铺作各跳	外一跳	460	15.514	18.617	18.4	15.333	46	98.83%	
	外二跳	330	11.130	13.356	13.6	11.333	34	101.83%	
	总外跳	790	26.644	31.973	32	26.667	80	100.08%	
	内一跳	450	15.177	18.212	18.4	15.333	46	101.03%	
	内二跳	330	11.130	13.356	13.6	11.333	34	101.83%	
	总内跳	780	26.307	31.568	32	26.667	80	101.37%	
上屋铺作高	栌斗底至撩檐枋背	1600	53.963	64.755	65.6	54.667	164	101.30%	
	普拍枋	160	5.396	6.476	6.4	5.333	16	98.83%	
	栌斗平欹	199.5	6.728	8.074	8	6.667	20	99.08%	
	三足材	1005	33.895	40.675	40.8	34	102	100.31%	
	替木(估)				4.8	4	12		
	榑径	300	10.118	12.142	12	10	30	98.83%	
	合计	1760	59.359	71.231	72	60	180	101.08%	
平坐铺作高	栌斗底至地板	1130	38.111	45.734	45.6	38	114	99.71%	
	普拍枋	160	5.396	6.476	6.4	5.333	16	98.83%	
	栌斗平欹(估)				8	6.667	20		
	三材两槩				36.4	30.333	91		
	地板(估)				1.2	1	3		
	平坐四椽椳	560	18.887	22.664	22.8	19	57	100.60%	
	缴背	330	11.130	13.356	13.6	11.333	34	101.83%	
	合计	1290	43.508	52.209	52	43.333	130	99.60%	
下屋铺作高	下屋栌斗底至榑上皮	1250	42.159	50.590	50.4	42	126	99.62%	
	普拍枋	160	5.396	6.476	6.4	5.333	16	98.83%	
	栌斗平欹	210	7.083	8.499	8.4	7	21	98.83%	
	两材两槩	670	22.597	27.116	27.2	22.667	68	100.31%	
	替木(估)	70	2.361	2.833	2.8	2.333	7	98.83%	
	榑径	300	10.118	12.142	12	10	30	98.83%	
		合计	1410	47.555	57.066	56.8	47.333	142	99.53%
假设下屋铺作高	替木(估)				6	5	15		
	普拍枋	160	5.396	6.476	6.4	5.333	16	98.83%	
	下屋栌斗底至榑上皮	1250	42.159	50.590	53.6	44.667	134	105.95%	
	普拍枋底至榑上皮				60	50	150		

文献2

		营造尺：296.5毫米							备注
		原始数			拟合数				
		文献1份数	折为毫米	折为寸	折为小寸	小寸	寸	0.4小寸倍数	相似率
上檐栌斗	栌斗长	27.3	409.5	13.809	16.571	16.4	13.667	41	98.97%
	栌斗高	19.3	289.5	9.763	11.715	11.6	9.667	29	99.02%
	耳	6	90	3.035	3.642	3.6	3	9	98.85%
	平	4	60	2.023	2.428	2.4	2	6	98.85%
	欹	9.3	139.5	4.704	5.645	5.6	4.667	14	99.20%
	平欹	13.3	199.5	6.728	8.073	8	6.667	20	99.09%
棋	一跳	30.7	460.5	15.529	18.635	18.4	15.333	46	98.74%
	二跳	22	330	11.128	13.354	13.6	11.333	34	101.84%
	耍头长	32	480	16.187	19.424	19.6	16.333	49	100.91%
	泥道棋长	73	1095	36.926	44.311	44.4	37	111	100.20%
	瓜子棋长	58.3	874.5	29.490	35.388	35.6	29.667	89	100.60%
	令棋长	58.3	874.5	29.490	35.388	35.6	29.667	89	100.60%
	外拽慢棋	110.3	1654.5	55.793	66.952	66.8	55.667	167	99.77%

文献1 P145

		营造尺：296.5毫米							
		原始数			拟合值				备注
		折为毫米	折为寸	折为小寸	小寸	寸	4小寸倍数	份	
下屋地面至下屋四椽椽上皮	6290	212.142	254.570	255	212.5	63.75	637.5	100.17%	文献1
下屋四椽椽上皮至上屋地板	2990	100.843	121.012	123	102.5	30.75	307.5	101.64%	
上屋地板至脊搏上皮	7380	248.904	298.685	300	250	75	750	100.44%	
屋举	2930	98.820	118.583	120	100	30	300	101.19%	
下屋地面至脊搏上皮	16660	561.889	674.266	678	565	169.5	1695	100.55%	
下屋平柱净高	5030	169.646	203.575	204	170	51	510	100.21%	文献2
下屋角柱净高	5110	172.344	206.813	207.2	172.667	51.8	518	100.19%	
平坐柱净高	2800	94.435	113.322	114	95	28.5	285	100.60%	
上屋柱净高	3820	128.836	154.604	156	130	39	390	100.90%	
勾阑寻杖净高				42	35	10.5	105		估算
勾阑望柱净高				50.4	42	12.6	126		

	小寸	寸	4小寸倍数	份
下屋平柱高	204	170	51	510
下屋四椽椽上皮	255	212.5	63.75	637.5
下屋天花板上皮	258	215	64.5	645
下屋搏高	260.8	217.333	65.2	652
平坐柱头高	326	271.667	81.5	815
平坐地板高	378	315	94.5	945
勾阑寻杖高	420	350	105	1050
上屋柱头高	486	405	121.5	1215
上屋撩檐搏高	558	465	139.5	1395
脊搏高	678	565	169.5	1695

		营造尺：296.5毫米								
		原始数			拟合数				备注	
		毫米	寸	小寸	小寸	寸	4小寸倍数	份		相似率
上屋	檐出	1300	43.845	52.614	52.8	44	13.2	132	100.35%	文献2
	飞子	400	13.491	16.189	16	13.333	4	40	98.83%	
	檐出+飞子	1700	57.336	68.803	68.8	57.333	17.2	172	100.00%	
	铺作出跳	780	26.307	31.568	32	26.667	8	80	101.37%	
	檐出+飞子+出跳	2480	83.642	100.371	100.8	84	25.2	252	100.43%	
	前后飞子头距	估算			597.6	498	149.4	1494		
套兽头距	估算			636	530	159	1590			
正脊估算	估算			378	315	94.5	945			
下屋	檐出	1300	43.845	52.614	52.8	44	13.2	132	100.35%	
	飞子	400	13.491	16.189	16	13.333	4	40	98.83%	
	檐出+飞子	1700	57.336	68.803	68.8	57.333	17.2	172	100.00%	
	铺作出跳	790	26.644	31.973	32	26.667	8	80	100.08%	
	檐出+飞子+出跳	2490	83.980	100.776	100.8	84	25.2	252	100.02%	
	前后飞子头距	估算			615.6	513	153.9	1539		
套兽头距	估算			654	545	163.5	1635			
下屋檐步	举高	480	16.189	19.427	20	16.667	5	50	102.95%	文献1
上屋举折 (按下折20厘米 折算两架举高)	前后撩檐搏距	11360	383.137	459.764	460	383.333	115	1150	100.05%	
	脊步平长	2610	88.027	105.632	106	88.333	26.5	265	100.35%	
	檐步平长	3070	103.541	124.250	124	103.333	31	310	99.80%	
	总举	2930	98.820	118.583	120	100	30	300	101.19%	
	檐步净举	1383.644	46.666	55.999	56.4	47	14.1	141	100.72%	
	脊步净举	1546.356	52.154	62.584	63.6	53	15.9	159	101.62%	
下折	200	6.745	8.094							
台明	殿基高	1220	41.147	49.376	48	40	12	120	97.21%	
	殿基阔	11790	397.639	477.167	480	400	120	1200	100.59%	
	月台深	6080	205.059	246.071	246	205	61.5	615	99.97%	
	月台前皮至殿基 后皮	17870	602.698	723.238	726	605	181.5	1815	100.38%	
	月台前至下屋后 套兽尾	估算			804	670	201	2010		

- [1] 梁思成,刘敦桢.大同古建筑调查报告[J].中国营造学社汇刊,1934,(第 3-4 期).
- [2] 陈明达著. 营造法式大木作制度研究. 北京: 文物出版社, 1993.12.
- [3] 柴泽俊著. 柴泽俊古建筑文集. 北京: 文物出版社, 1999.06.P169
- [4] 郭黛姮主编. 中国古代建筑史 第 3 卷 宋、辽、金、西夏建筑. 北京: 中国建筑工业出版社, 2003.09.P345
- [5] DOI: 10.20944/preprints202501.1994.v1 Ancient Chinese Architectural Modulus-Main Hall of the Erxian Temple at Jincheng[晋城二仙庙]
- [6] xiaogang, X. (2025, February 18). 中国古代建筑模数—华严寺上寺大雄宝殿 Ancient Chinese Architectural Modulus - Daxiong Baodian (Main Hall) of Shangsi (Upper Temple) in Huayan Temple. https://doi.org/10.31219/osf.io/ygzp4_v1
- [7] DOI: 10.6084/m9.figshare.29370293 Modular System in Ancient Chinese Architecture A Case Study of the Chengtang Main Hall at Dayang-Tangdi Temple[中国古代建筑模数-晋城大阳汤帝庙成汤殿]
- [8] 中国古代建筑模数-西溪二仙庙梳妆楼.本人文章、待刊
- [9] 北京大学考古文博学院.山西平顺回龙寺测绘调研报告[J].文物,2003,(第 4 期).
- [10] 中国古代建筑模数-平顺龙门寺大雄宝殿.本人文章、待刊
- [11] (宋)李诫著;王海燕注译. 营造法式译解. 武汉: 华中科技大学出版社, 2011.08.P132,293
- [12] GB 50352-2005. 民用建筑设计通则[S]. 2005
- [13] 国家卫生计生委疾病预防控制局编著. 中国居民营养与慢性病状况报告 2015 年. 北京: 人民卫生出版社, 2015.11.

图1 善化寺普贤阁台基平面示意图

单位：小寸

图2 善化寺普贤阁下屋普拍枋仰视图

单位：小寸

图3 善化寺普贤阁下屋面铺作示意图

单位：小寸

图4 善化寺普贤阁平坐普拍枋仰视示意图

单位：小寸
▲北

图5 善化寺普贤阁上屋普拍枋仰视示意图

单位：小寸

图6 善化寺普贤阁平坐铺作示意图

单位：小寸

侧视

外视

图7 善化寺普贤阁上屋山面补间铺作示意图

单位：小寸

外视

侧视

图8 善化寺普贤阁正视图示意图

单位：小寸

图9 善化寺普贤阁侧样示意图

单位：小寸

图 10 善化寺普贤阁折总举 8 分之 7 示意图

单位：小寸

